

EL MODELO TPACK COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EDUCATIVA, EXPERIENCIA COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Miguel Ángel Paidicán Soto
Magister Universidad de Playa Ancha, Chile
Master © Universidad de Granada, España
PhD Student, Universidad de Barcelona
mpaidican@gmail.com

Pamela Alejandra Arredondo Herrera
Licenciada en Educación
Universidad de Playa Ancha, Chile
Master © Universidad de Granada, España
pamfergab2506@gmail.com

Palabras clave:

Gestión Educativa, Modelo TPACK, educación primaria, Planes de mejoramiento

Resumen:

La presente investigación tiene como propósito analizar la contribución del Modelo Tecno Pedagógico TPACK para evaluar las competencias docentes de los profesores del Colegio Abraham Lincoln de Quilpué y la posible incorporación de sus resultados al proceso de autodiagnóstico institucional en el marco de los Planes de Mejoramiento Educativo.

Los establecimientos educacionales de Chile se ven enfrentados a diversas obligaciones de índole administrativa y pedagógica. En este caso, los Planes de Mejoramiento Educativo, se han transformado para muchos colegios y liceos en la piedra angular para el logro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.

Una de las etapas más importante la representa el Auto Diagnóstico Institucional, punto de partida para el diseño, ejecución y evaluación de los Planes de Mejoramiento Educativo. No obstante, ésta etapa carece de herramientas que permitan evaluar los niveles de conocimientos que tiene los docentes.

La investigación se relaciona con el enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es de carácter exploratorio descriptivo y su diseño es no experimental, la muestra es no probabilística representada por todos los profesores de colegio en estudio. Se utiliza con instrumento de referencia el cuestionario TPACK validado y traducido por (Cabero, Marín, & Castaño, 2015), el cual es adaptado y validado a la realidad de los docentes en Chile, dando como un hincapié al área de lenguaje y comunicación, su índice de validación interna coeficiente Alfa de Cronbach es de 0,944.

Los principales resultados dan cuenta que el promedio más alto de Conocimiento en los docentes del colegio en estudio, se da en el ámbito Pedagógico (4,21) seguido por el Conocimiento del Contenido propio de su Disciplina (3,81) y por último el Conocimiento de la

Tecnología (3,71), valores similares a otras investigaciones realizadas por (Cabero 2015, Roig-Vila 2015, Vatanartiran 2015). Lo anterior, nos permite concluir que es una prioridad la capacitación de los profesores en el área de las nuevas tecnologías, acordes a las necesidades y orientación que tenga el colegio en dicha área.

En relación al uso potencial que se le puede dar al Modelo Tecno Pedagógico TPACK en los procesos de autodiagnóstico institucional, se puede concluir que representa una muy buena alternativa para poder evaluar a las competencias docentes, ya que puede ser clave al momento de la toma de decisiones por parte del Equipo Directivo de un colegio.

Se deben utilizar muestras más grandes y probabilísticas, que permitan realizar estudios de carácter correlacional y con ello establecer instancia de causa y efecto. Aplicar el Modelo Tecno Pedagógico TPACK, con una periodicidad de cuatro años, lo que significa que sea realizado al comienzo del proceso de los Planes de Mejoramiento Educativo, que realizan los colegios suscritos al convenio y con ello comprobar la utilidad del mismo y el proceso de aprendizaje vivido por los docentes.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EDUCACIÓN

15-16-17 Mayo 2019

**Facultad Ciencias de la Educación
Universidad de Málaga**

 #CITEE19

<https://gteavirtual.org/citee/>

Organizan:

FACULTAD DE
CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
Universidad de Málaga

**PUBLICACIONES GTEA – TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y ESTILOS DE APRENDIZAJE
PARA LA ENSEÑANZA EN STEAM – LIBRO DE ACTAS**

MAYO 2019

COORDINACIÓN:

RUIZ-REY, F.J.; QUERO-TORRES, N.; CEBRIÁN-DE-LA-SERNA, M. & HERNÁNDEZ-
HERNÁNDEZ, P., (2019)

EDICIÓN:

© GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
EDUCACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA (SEJ-462)

I.S.B.N.: 978-84-09-08809-6

**I Congreso Internacional
Tecnologías Emergentes en Educación
15 miércoles, 16 jueves y 17 viernes
Mayo 2019
Universidad de Málaga
<https://gteavirtual.org/citee/>**

Introducción

El dinamismo y la proliferación de las nuevas tecnologías en la sociedad ha generado con el tiempo una *curva de innovación* estudiada y titulada con el mismo nombre que el autor de su estudio: la “curva de Gartner”. En la gráfica de Gartner se representa una curva ascendente -“fase lanzamiento”-, en el inicio de la subida a la curva están las tecnologías que acaban de surgir, hasta llegar al máximo de la curva, donde se encuentran aquellas tecnologías que manifiestan una altas expectativas para un mayor número de usuarios (muchos seguidores o usuarios), seguido de la caída o “abismo desilusión” (pocos seguidores o usuarios), para tomar más tarde la “rampa de consolidación” y la “meseta de productividad”. En el campo de la educación también existen estudios más precisos como el *Informe Horizon* que realizan un mapa o “fotografía fija” anual de las tecnologías más empleadas como las que tendrán un impacto en el futuro de la educación. Existen otros muchos estudios de prospectiva tecnológica pero no tanto así eventos o congresos que tengan como base estos informes para su análisis y discusión específica en un área de conocimiento como es la Educación.

El I Congreso Internacional sobre Tecnologías Emergentes en Educación quiere abrir este espacio y tema para la reflexión e intercambio de experiencias, de modo que nuestra universidad lidere las oportunidades para el diálogo, el intercambio de experiencias, la formación y actualización de docentes e investigadores, como facilitar la confluencia de intereses, proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la educación. Entre sus objetivos principales abordará el análisis de

aquellas tecnologías emergentes que en esta “curva de Gartner” e Informe Horizon interesan hoy y en un

futuro a la educación, como son: el “*blockchain*”, las “*anotaciones multimedia*”, “*la robótica educativa*”, “*el pensamiento computacional*”... entre otras. Tecnologías en su

conjunto que han despertado un alto nivel de expectativas actualmente en educación (se sitúan en el nivel más alto de la curva de Gartner), y que esperamos poder abordar su proyección en el futuro inmediato y a largo plazo. Igualmente, se analizarán las posibilidades y oportunidades como sus peligros y requerimientos educativos (financiación y recursos, formación, competencias, etc.).

Sin duda, en el mundo laboral, y especialmente en la profesión de la enseñanza, estos cambios y curva de Gartner también se producen y pueden estudiarse, con tal suerte que permiten describir y analizar una visión real de la actualidad, tanto de las ventajas que estas tecnologías ofrecen hoy en día, como de su prospectiva. Situación ideal para analizar y considerar las acciones preventivas que orienten a la educación del futuro, tanto en cuanto a la digitalización de sus procesos y servicios, como en la formación y competencia digital de los profesionales de la educación.

Antecedentes

Desde los diferentes proyectos de I+D+i (EDU2010-15432; EDU2013-41974-P; EDU2017-82197-P) y grupos de investigación (Gtea, Encic, DIM y Espiral) organizadores del congreso, se han desarrollado diversas herramientas tecnológicas dentro de proyectos internacionales de I+D+i (ejemplos como Corubric.com que es una plataforma para la evaluación por competencias, Coannotation.com plataforma para las anotaciones de video en entornos en línea -Mooc-, modelos blended-learning, metodologías como el Flipped-Classroom, etc.).

En todos estos proyectos se ha estudiado el impacto y la evolución de estas tecnologías y sus prácticas, definiendo programas de intervención educativa con estas tecnologías, y experimentado y evaluando las metodologías más exitosas. En la actualidad nos encontramos con una comunidad de investigadores participantes en los diferentes proyectos, como también asistentes interesados en los eventos creados en el pasado por los proyectos, que han constituido redes y comunidades de docentes e investigadores que necesitan seguir compartiendo sus experiencias y prácticas con las tecnologías emergentes, tanto de los desarrollos tecnológicos creados por los grupos de investigación Gtea y Encic con Corubric y Coannotation, como de la invitación de otros grupos y equipos que están actualmente implementando tecnologías y metodologías pedagógicas emergentes y que son invitados al congreso, tales como: *Robótica educativa, blockchain, pensamiento computacional... entre otros.*

ÍNDICE DE CONTENIDO

Conferencia Dr. Domingo José Gallego Gil	10
CONVIVIR CON “LAS MÁQUINAS”: PRENDER, ENSEÑAR Y VIVIR EN EL SIGLO XXI.....	11
Mesa expertos Estilos de aprendizaje y TIC	12
EDUCACIÓN DEL S. XXI Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, RECLAMO DE NUEVOS VALORES UNIVERSALES Y ESTILOS DE ENSEÑAR Y APRENDER	13
OBJETOS DE APRENDIZAJE ABIERTOS ADAPTADOS A ESTILOS DE APRENDIZAJE	15
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)	16
ESTILOS DE APRENDIZAJE: USO Y PERSPECTIVAS	18
Mesa comunicaciones Estilos de aprendizaje y TIC	20
LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: ESTUDIO EN UN CURSO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	21
LA COMUNICACIÓN ONLINE Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE HÁBITOS SALUDABLES	23
PROYECTO DE INNOVACION EDUCATIVA AICLESPA	25
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO	26
TIC, COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN: EL PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA BÁSICA EN LOS TÍTULOS DE GRADO EN EDUCACIÓN	28
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LAS TICs COMO METODOLOGÍA INNOVADORA.....	30
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN CONSTANTE EVOLUCION	31
ESTRATÉGIAS DE PERSONALIZAÇÃO E INCLUSÃO PARA APRENDIZAGEM A PARTIR DOS ESTILOS DE USO DO VITUAL	33
LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS IDIOMÁTICAS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS EDUCOMUNICATIVAS: BUSSU.....	34
EL USO DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN CLP Y LAS APLICACIONES TIC PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE ALUMNOS DE PRIMARIA.....	36
EL MODELO TPACK COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EDUCATIVA, EXPERIENCIA COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.....	38
TRANSMEDIA STORYTELLING COMO TECNOLOGÍA EMERGENTE EN EDUCACIÓN	40
PLATAFORMA PERUSALL: CONTRIBUIÇÕES PARA ENSINO À DISTÂNCIA.....	41
AULA INVERTIDA Y ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA	43
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE COMO INNOVACIÓN CONTINUA.....	45
IMPLEMENTACIÓN DE CLIL EN ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS	47
Conferencia Dr. Perez Marques Graells	48
CLAVES DEL ÉXITO PARA UNA INNOVACIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y CONTINUADA EN LOS CENTROS DOCENTES.....	49